

**AGE SPECIFICS AND THE TENDENCY OF CREATIVITY
DEVELOPMENT IN PRIMARY SCHOOL AGE**

Rukhsora Toychiyeva Adhamjonovna

70110501-Education theory and methodology (Primary education)

2nd stage graduate student

Annotation: The article presents the idea of developing creative abilities in primary school age, identifying their creative abilities and identifying the main directions of the development of creative abilities of children.

Keywords: creative, transformational, implicational, motivational, cognitive, divergent, intellectual, semantic.

**ВОЗРАСТНАЯ СПЕЦИФИКА И ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСТВА В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ**

Рухсора Тойчиева Адхамжоновна

70110501-Теория и методика образования (Начальное образование)

аспирант 2 ступени

Аннотация: В статье изложена идея о развитии творческих способностей в младшем школьном возрасте, выявлении их творческих способностей и выявлении основных направлений развития творческих способностей детей.

Ключевые слова: творческий, трансформационный, импликационный, мотивационный, познавательный, дивергентный, интеллектуальный, смысловой.

**ЁШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ ВА БОШЛАНҒИЧ МАКТАБ
ЁШИДА КРЕАТИВЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ**

Ruxsora To'yuchiyeva Adhamjonovna

**70110501-Ta'lim tarbiya nazaryasi va metodikasi (Boshlang'ich ta'lim)
mutaxassisligi 2- bosqich magistranti**

Аннотация: мақолада бошланғич мактаб ёшида креативликни ривожлантириш, ижодий қобилиятларни аниқлаш ва болаларнинг креатив қобилиятларини ривожлантиришнинг асосий йўналишларини аниқлаш ҳақида фикрлар байон етилган.

Калит сўзлар: креатив, трансформация, импликация, мотивация, когнитив, дивергент, интеллектуал , семантик тажриба.

Ижодий қобилиятларга шахснинг фаолиятида самарали ўзгаришларни; вазиятга қараб қўзғатилмаган фаолиятни амалга ошириш қобилияти сифатида; ижодкорликнинг асосий компоненти сифатида; шахснинг ўз индивидуаллигини англаш имконияти сифатида қаралади. Чет эл психологиясида ижодкорлик кўпинча креативлик, креатив фикрлаш билан белгиланади. Шундай қилиб, Ж. П. Гуилфорд креативликни ақлдан мустақил омил деб ҳисоблайди ва дивергенция операциясини трансформация ва импликация операцияси билан биргаликда креативликнинг асоси сифатида умумий ижодий қобилият деб билади. Креатив фикрлашнинг бир қисми сифатида ички мотивацияни шакллантириш ва мустаҳкамлаш бўйича тадқиқотлар П. Ж. Стернберг, Т. И. Лубарт томонидан ўрганилган.

Креатив қобилиятларнинг моҳиятини аниқлаб, шуни таъкидлаш мумкинки, ўрганилаётган ҳодиса инсон қобилиятларига тааллуқлидир,

чунки фақат инсон янги ва ўзига хос нарсаларни мазмунли яратиши мумкин. Креативлик умумий қобилиятларга ҳам тегишли бўлиши керак, чунки ҳар қандай фаолият ижодий таркибий қисмга эга бўлиши мумкин.

Креатив қобилиятлар - когнитив (билим, кўникма ва қобилиятлар), мотивацион (мотивлар, қизиқишлар, эҳтиёжлар) ва ҳиссий (ҳиссиётлар, ҳистуйғулар) компонентларини ўз ичига олган полиструктурали таълим. Ушбу компонентларнинг ўзгариши умуман креатив қобилиятларнинг ўзгаришига олиб келади. Тузилишидан келиб чиққан ҳолда, ижодкорликни ижодий мойиллик асосида шаклланадиган ва ижодий жиҳатга эга бўлган ҳар қандай фаолиятнинг муваффақиятини белгилайдиган интеграл, динамик шаклланиш сифатида аниқлаш мумкин.

Бошланғич синф ўқувчиларининг креатив қобилиятларини ривожлантириш - бу махсус ташкил этилган фаолият жараёнида ўрганилаётган ҳодисанинг таркибий қисмларининг мунтазам ва сифатли ўзгариши содир бўладиган жараён. Креатив қобилиятларни ривожлантириш учун турли хил ижодий вазифалардан фойдаланиш керак, чунки иккинчиси болаларни ностандарт ғояларни яратишга ундайди. Буни С.М.Чурбанова ва Н.В.Бересневанинг тадқиқоти тасдиқлайди, бу дивергент фикрлаш ва тасаввурнинг индивидуал кўрсаткичлари билан сезиларли боғлиқликларни аниқлайди.

Ички (когнитив) мотивациянинг ижодий муаммоларни ҳал қилиш муваффақиятига таъсири И.И.Илясов томонидан кўриб чиқилиб, эвристик усулларни ўргатиш орқали ушбу мотивацияни яратиш ва унинг даражасини ошириш имкониятларини очиб берган. Креатив қобилиятларни ривожлантириш турли хил психологик механизмлар ёрдамида ҳам амалга оширилиши мумкин. Адабиётда "механизм" атамаси аниқ таърифга эга эмас. "Психологик механизм" тушунчасини очишга катта ҳисса қўшган В. Г. Леонтьев, унга кўра, бу "бир ёки бир нечта мотивлар билан ифодаланган

фаолиятни, талаб қилинадиган фаолиятга айлантириш ва шакллантириш учун мўлжалланган ақлий ҳодисалар тизими.

Бошланғич мактаб ёшидаги болалар жуда изланувчан, уларда атрофдаги дунёни ўрганишга катта иштиёқ бор. Катталар, қизиқувчанликни рағбатлантириш, болаларга билим бериш, уларни турли тадбирларга жалб қилиш, болалар тажрибасини кенгайтиришга ҳисса қўшади. Тажриба ва билим тўплаш эса келажакдаги креатив фаолият учун зарурий шартдир. Оддий ҳаётда қобилиятлар, биринчи навбатда, маълум бир шахснинг хусусиятлари сифатида ҳаракат қилади. Муайян шахсга мурожаат қиладиган бўлсак, айниқса таълим жараёнида қобилиятлар ривожланиб, индивидуал равишда ўзига хос ифодага эга эканлигини кўрамиз.

Креатив қобилиятлар - бу шахснинг турли хил ижодий фаолиятни амалга оширишдаги муваффақиятини белгиловчи фазилатларнинг индивидуал хусусиятлари. Креативлик кўплаб фазилатларнинг бирлашувидир. Инсон ижодининг таркибий қисмлари масаласи ҳали ҳам очиқ бўлиб, ҳозирги вақтда ушбу муаммо бўйича бир нечта фаразлар мавжуд.

Креатив қобилиятларнинг таркибий қисмлари масаласи бўйича кўплаб олимлар ва ўқитувчилар томонидан тақдим этилган нуқтаи назарларни таҳлил қилиб, хулоса қилишимиз мумкинки, уларни таърифлашда ёндашувлар фарқига қарамай, тадқиқотчилар бир овоздан креатив тасаввур ва креатив фикрлашни муҳим таркибий қисмлар сифатида ажратиб кўрсатишади.

Шунга асосланиб, болаларнинг креатив қобилиятларини ривожлантиришнинг асосий йўналишларини аниқлаш мумкин:

- ишлаб чиқарилган образлар ва йўналишларнинг бойлиги каби фазилатлар билан ажралиб турадиган самарали креатив тасаввурни ривожлантириш;

- креатив фикрлашни (ижодкорлик) шниакллантирувчи тафаккур сифатларини ривожлантириш; бундай фазилатлар - кизиқувчанлик, янги тасвирларни яратиш қобилияти, мураккаблик, таваккалчилик.

Бошланғич синф ўқувчиларининг фикрлаши катта ёшдаги болаларнинг фикрлашига қараганда эркинроқдир. У ҳали догмалар ва стереотиплар томонидан эзилган эмас, у мустақилроқ ва бу сифатни сақлаб қолиш ва ривожлантириш керак. Креатив фикрлашнинг ажралмас таркибий қисмларидан бири бу ўзига хослик бўлиб, у таклиф қилинган ечимнинг бошқа ечимлар қаторида ўхшашлик, ностандарт, қутилмаганлик даражасини ифодалайди. Креативликнинг белгиларидан бири янги фойдали бирикмалар яратиш бўлганлиги сабабли, бу комбинацияларни яратувчи тасаввур ижодий жараённинг асосидир. Бундан келиб чиқадики, тасаввур креатив фаолиятнинг зарур элементиدير.

Ўқув фаолиятининг психологик асосини ҳам креатив тасаввур ташкил этади. Ўрганиш жараёнида болалар мавҳум материални тушуниш зарурати билан дуч келганда ва улар ўхшашликларга, умумий ҳаёт тажрибасининг етишмаслиги билан ёрдамга муҳтож бўлса, тасаввур ҳам болага ёрдам беради. Батафсил Л.С. Выгоцкий тасаввурнинг ижодий фаолияти бевосита шахснинг олдинги тажрибасининг бойлиги ва хилма-хиллигига боғлиқлигини таъкидлади: тажриба қанчалик бой бўлса, унинг тасаввурида шунчалик кўп материал мавжуд (Выгоцкий, 1983). Катталарнинг бу йўналишдаги доимий саъй-ҳаракатлари натижасида кичик ёшдаги ўқувчининг тасаввури такомиллашиб боради: дастлаб тасвирлар ноаниқ, тушунарсиз бўлиб, кейин эса аниқроқ ва аниқроқ бўлишни бошлайди. Агар тасвирнинг пайдо бўлиши учун машғулот бошида, масалан, расм бўлиши керак бўлса, у ҳолда 3-синфга келиб ўқувчи ўз тасаввурида сўзга таяниши мумкин. Бола ўқитувчининг ҳикояси асосида иншо ёза олади ёки китобдан ўқий олади. Бошланғич синфда болада мавжуд ғоялар асосида мустақил

равишда янги тасвирлар яратиш қобилияти сифатида креатив тасаввур ривожланади. Бошланғич синф бола ўқув фаолиятини ўзлаштирса, боланинг тасаввури янада бошқариладиган, ихтиёрий жараёнга айланади. Бошланғич синфларда болалар тасаввурининг реализми ошади. Бу билимлар захирасининг кўпайишига ва танқидий фикрлашни ривожлантиришга олиб келади. Ёш ўқувчининг тасаввурини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари - олинган билимлар асосида воқеликни тобора тўғри ва тўлиқ акс эттиришга ўтишдир.

Бошланғич синф ёшидаги болалар санъат билан шуғулланишни жуда яхши кўрадилар. Бу болага ўз шахсиятини энг тўлиқ эркин шаклда очишга имкон беради. Бошланғич синф ўқувчисининг бадий типни атрофдаги дунёни объектив, мажозий идрок этиш, ҳиссий тасвирлар билан фикрлаш жараёнида ҳаракат қилиш билан тавсифланади. Барча бадий фаолият фаол тасаввурга, ижодий фикрлашга асосланади. Бу хусусиятлар болага дунёнинг янги, ғайриоддий кўринишини беради. Улар фикрлаш, хотирани ривожлантиришга ҳисса қўшади, унинг шахсий ҳаётини тажрибасини бойитади, бу эса ўз навбатида тасаввурни, креатив фикрлашни ривожлантиришга ёрдам беради.

Бошланғич синф ёши - бу бир ёки бир нечта соҳаларда ривожланишнинг сифат жиҳатидан сакраши, психиканинг, шахсиятнинг ривожланишининг глобал қайта қуриш даври бўлган ва ижодий қобилиятларни ривожлантириш учун энг қулай шарт-шароитларни яратадиган боланинг ривожланиш даври деб ҳисобланади.

Айнан бошланғич синф ёшида болалар ўзларини қутидан ташқарида, ихтиро, қутилмаган тарзда ифода этишлари мумкин. Бола биринчи марта мактабга келганида унинг турмуш тарзи кескин ўзгаради, боланинг ижтимоий доираси ўзгаради ва ўрганиш ўйин фаолияти ўрнини босадиган, лекин унинг ўрнини босмайдиган етакчи фаолиятга айланади, фикрлаш эса

етакчи функцияга айланади. Боланинг муносабатлар тизими "бола - ўқитувчи" га айланади. Ўқув фаолияти янги масъулиятни, шунингдек, уларнинг фаолияти натижаларини баҳолашни ўз ичига олади. Бу фаолият, албатта, инсон томонидан тўпланган қадриятлар ва маданий ютуқларни ижодий ўзлаштиришга қаратилган. Ўйиндан фарқли ўлароқ, у мақсадли, самарали, мажбурий ва ўзбошимчаликдир.

Шундай қилиб, тасаввур - бу креативликнинг психологик асоси ёки инсоннинг амалий, ҳиссий, интеллектуал ва семантик тажрибани ўзгартириш орқали янги тасвирларни яратиш универсал қобилияти. Замонавий педагогика креативликни ўргатиш мумкинлигини таъкидлайди. Фақатгина бундай машғулотлар учун мақбул шароитларни топиш керак. Бошланғич синф ёшидаги болаларнинг креатив қобилиятларини ривожлантириш учун унинг ҳиссий тажрибаларига мунтазам равишда муурожаат қилиш керак. Ўзларининг ҳиссий ҳолатини ифодалаш имконияти одамга ўзининг ноёб индивидуаллигининг тимсоли туйғусини беради, бу унга ўз ихтиёридаги барча потенциал имкониятлардан фойдаланишга имкон беради. Креатив фикрловчи таваккал қилиш қобилиятига муҳтож ва ўз қарори учун жавобгарликни олишдан қўрқмайди. Бунинг сабаби шундаки, кўпинча эски ва одатий фикрлаш усуллари кўпчилик учун тушунарли. Ўқитувчининг ёрдами болани яратишга ўргатишдир.

Таълимнинг бошланғич босқичида ҳал қилинадиган ижодий вазифалар ҳажми жумбоқни ечишдан тортиб, машинанинг ёки бошқа маҳсулотнинг янги моделини ихтиро қилишгача бўлган мураккаблиги жиҳатидан жуда катта, аммо уларнинг моҳияти бир хил: улар ечилганда янги йўл очилади ёки янги нарса яратилади, креативлик ривожланади. Бундай вазиятларда, лаҳзаларда, онгнинг маҳсус фазилатлари, масалан, кузатиш, таққослаш ва таҳлил қилиш, бирлаштириш, боғланиш ва боғлиқликларни топиш ва ҳоказолар талаб қилинади. Буларнинг барчаси

жамланганда креатив қобилиятларни ташкил қилади.

Демак, болаларнинг қобилиятларини тарбиялашда уларда кийинчиликларни енгилда қатъиятлиликини ривожлантириш керак, уларсиз энг қулай мойиллик ва қобилиятлар натижа бермайди. Бошланғич синф ўқувчиларида қобилиятларнинг эрта намоён бўлиши кўпинча буюк истеъдодни ривожлантириш учун зарур шартдир, аммо келажакда намоён бўлган қобилиятлар ривожланиб, тарбияланмаса, улар йўқолади. Кичик ёшдаги ўқувчининг креатив қобилиятларини ривожлантириш катталар томонидан яхши ният, сабр-тоқат ва боланинг қобилиятига ишонишни талаб қилади, бу эса педагогик касбий маҳоратнинг асосини ташкил қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Андреева Г.М. Социальная психология // Москва – 2000.
2. Банюхова А.Е. Креативность и толерантность: психологическая изоляция или способы адаптации // Научно-практическая конференция «Психология 21 века»; Санкт-Петербург – 2006.
3. Барышева Т.А. Креативность. Диагностика и развитие // Санкт-Петербург – 2002.
4. Боймуродова Г. Бошланғич синф ўқитувчилари касбий-шахсий тайёргарлигини таъминлашнинг технологик тизими // Тошкент – 2007.
5. Болтаева Ш.Т., Бошланғич таълимда ўқувчилар ижодий фаолиятини ташкил этиш технологияси // Навои – 2017.
6. Кукушкина Ю.А. Изучение взаимосвязи критического мышления и творческого потенциала личности // Санкт-Петербург – 2005.
7. Миславский Ю.А. Саморегуляция и творческая активность личности // Москва – 1988.
8. Савенышева С.С. Микровозрастное развитие интеллекта и креативности одаренных старшеклассников // Автореф. дисс. – 2002.

9. Рустамова М.М., Арапбаева Д.К., Норкулова Н.Т. Бошланғич синф ўқувчиларида ижодий тафаккурни ривожлантиришнинг педагогик-психологик диагностикаси // Услубий қўлланма. – ТДПУ. 2017.
10. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования // Москва – 1997.